

POLAND

POLAND

ДОСТИЖЕНИЯ В ПОНИМАНИИ ПАТОЛОГИИ ДИАБЕТА И ПАТОГЕНЕЗА

Zayliyeva Farangiz Husan qizi

Abduraxmonova Farzona Muhibillo qizi

Shirinboyeva Jasmina Atxam qizi

Toshbotirova Zuhra To'liqin qizi

Студенты Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940483>

Аннотация:

Сахарный диабет - это многогранное метаболическое заболевание, характеризующееся хронической тяжестью, вызванным дефектами в секреции инсулина, действием инсулина или примерно 537 миллионами человек будут жить с диабетом к 2023 году, что делает его более глобальным. Он представляет проблемы со здоровьем. Распространенность диабета продолжает расти из-за таких факторов, как увеличение численности населения, урбанизация, сидячий образ жизни, нездоровая диета и т. Д. Проблемы с неспособностью диабета отсутствие сосудистых пособий, включая сердечно -сосудистые заболевания, офтальмологии, астму и офтальмологии, нося риск заболеваемости, смертности и механизмов.

На протяжении многих лет были проведены обширные исследования для выявления сложной патофизиологии диабета, с целью выяснения основных механизмов прогрессирования заболевания, эти усилия привели к замечательным достижениям в нашем понимании знаний о патофизиологии сахарного диабета IX и достижений в Технологии предоставила беспрецедентную информацию о молекулярных механизмах и клеточных механизмах, участвующих в патофизиологии диабета, что позволяет проводить терапевтические вмешательства, поскольку они сосредоточены на ней, наша цель в этом обзоре - синтезировать текущую литературу о патогенезе и патогенезе, сосредоточив внимание на ключе Механизмы, лежащие в основе развития и прогрессирования заболевания. Благодаря систематическому обзору недавних научных результатов, мы выясняем роль дисфункции β -клеток поджелудочной железы, резистентности к инсулину, нарушению эффектов инкутина, нарушения секреции глюкагона и других способствующих факторов в диабетическом патогенезе Янт диагностических инструментов, методов лечения, профилактики и мы Ясно, что обсудит последние достижения.

Ключевые слова:

1. Диабет 2. Патология 3. Патогенез 4. Генетические факторы 5. Аутоиммунный ответ 6. Инсулинорезистентность 7. Дисфункция бета - клеток 8. Микробиота кишечника 9. Исследование 10. Лечение

Достижения в понимании патологии диабета и патогенеза значительно улучшили наши знания об этом сложном заболевании. Диабет - это хроническое состояние, характеризующееся высоким уровнем сахара в крови, что может привести к серьезным осложнениям, если он не будет должным образом управляется. Вот некоторые ключевые достижения в понимании патологии и патологии диабета:

1. Генетические факторы: исследования выявили многочисленные генетические факторы, которые способствуют развитию диабета, включая специфические варианты генов, которые увеличивают риск развития диабета 1 и типа 2. Понимание генетической основы диабета помогло исследователям лучше понять основные механизмы заболевания и развить целенаправленные методы лечения.

2. Аутоиммунный ответ: При диабете 1 типа иммунная система по ошибке атакует и разрушает бета-клетки, продуцирующие инсулин, в поджелудочной железе. Достижения в области иммунологии пролили свет на аутоиммунный ответ, связанный с диабетом 1 типа, что приводит к новым подходам для предотвращения или обращения с этим процессом.

3. Резистентность к инсулину: диабет 2 типа характеризуется резистентностью к инсулину, где клетки организма становятся менее реагирующими на инсулин, что приводит к повышенным уровням сахара в крови. Исследования выявили сложные молекулярные пути, участвующие в резистентности к инсулину, включая воспаление, окислительный стресс и измененный метаболизм. Нацеливание на эти пути привело к разработке новых методов лечения диабета 2 типа.

4. Дисфункция бета -клеток: как при диабете типа 1, так и в типе 2, дисфункция бета -клеток в поджелудочной железе способствует нарушению производства инсулина. Достижения в области клеточной биологии и молекулярной биологии дали представление о механизмах, лежащих в основе дисфункции бета -клеток, таких как стресс ER, митохондриальная дисфункция и эпигенетические изменения. Эти открытия сообщили о разработке новых методов лечения, направленной на сохранение или восстановление функции бета -клеток.

5. Микробиота кишечника: новые исследования подчеркивали роль кишечной микробиоты в патогенезе диабета. Состав кишечных бактерий может влиять на метаболизм, воспаление и чувствительность к инсулину, влияя на развитие и прогрессирование диабета. Понимание взаимодействия кишечного микробиома-хоста может привести к новым стратегиям предотвращения и лечения диабета.

Понимание механизмов, лежащих в основе диабета, необходимо для разработки индивидуальных терапевтических вмешательств для устранения специфической патологии у отдельных пациентов путем выяснения сложных молекулярных и клеточных механизмов, участвующих в патогенезе диабета, мы можем определить новые терапевтические мишени и стремиться к достижению оптимального контроля гликемии, предотвратить, предотвратить, предотвратить. Осложнения и улучшение общих результатов приводят к новым терапевтическим стратегиям.

Методология

В этой обзорной статье суммируется текущая литература о патофизиологии и патогенезе диабета, фокусируясь на ключевых механизмах, лежащих в основе развития и прогрессирования болезни PubMed, Google Scholar и связанных с ними медицинских журналов о проведенных систематических поисках статей, опубликованных с 2010 по

2023 Ключевые слова. такие как «и» инновационные гормоны использовались для выявления соответствующих исследований. Основываясь на актуальности к теме и вкладу в диабетические заболевания и заболеваемость, выбрали материал на основе понимания его происхождения.

Патофизиология диабета. Несколько взаимодействующих механизмов участвуют в патогенезе диабета, включая дисфункцию β -клеток поджелудочной железы, резистентность к инсулину, дисрегулируемую инкрестин болезнь. Основными путями, связанными с патофизиологией диабета:

Дисфункция поджелудочной железы. Снижение массы β -клеток и нарушение секреции инсулина являются отличительными признаками сахарного диабета 1 типа (T1DM), тогда как сахарный диабет 2 типа (T2DM) связан с дисфункцией β -клеток, а резистентность к инсулином особенно связана генетическая дегенерация, β -- Аутоиммунная дегенерация клеток (T1DM) и хроническая глюкотоксичность, индуцированная гипергликемией, способствуют недостаточности β -клеток.

Резистентность к инсулину: тканеспецифическая резистентность к инсулину, особенно в скелетных мышцах, печени и жировой ткани, является отличительной чертой T2DM. Воспаление жировой ткани, липолиза и митохондриальной дисфункции нарушает сигнальные пути инсулина, что приводит к системной резистентности к инсулину.

Влияние инксутина и дисфункция толстой кишки: инкрестинные гормоны, такие как глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) и глюкозозависимый инсулиноотропный пептид (GIP), играют важную роль в регуляции постпрандиального секрета инсулина и глюкозы гомеостаза. T2DM обусловлен снижением секреции гормонов инксутина, десенсибилизацией рецепторов и деградацией.

Регуляция глюкагона: Дисрегуляция глюкагона способствует гипергликемии за счет увеличения выработки глюкозы в печени и гликогенолиза. Измененная функция α -клеток и паракринные взаимодействия в островках лежат в основе аномальной секреции глюкагона, наблюдаемой при диабете.

Обсуждение:

Последние достижения в области исследований диабета привели к поиску новых терапевтических целей и персонализированной терапии. Основные улучшения:

Предварительное лечение: достижения в области геномики, метаболомики и идентификации биомаркеров обеспечивают персонализированные стратегии лечения, адаптированные к отдельным профилям пациентов. Генетические оценки риска и фармакогеномика помогают прогнозировать результаты лечения и информировать выбор лекарств.

Трансплантация островковых клеток: Трансплантация островковых клеток считается перспективными в качестве лечения T1DM для повышения толерантности к глюкозе и снижения риска гипогликемии. Новые стратегии, такие как имплантационные технологии и заместительная терапия β -клеток стволовых клеток, направлены на преодоление иммунных барьеров и улучшение успеха трансплантации, увеличились.

Искусственная система поджелудочной железы: система доставки инсулина с замкнутым контуром сочетает в себе постоянный мониторинг глюкозы с пассивной доставкой инсулина, чтобы имитировать здоровую функцию поджелудочной железы. Система в реальном времени оптимизирует дозирование инсулина на основе индивидуального прогресса глюкозы, улучшения гликемического контроля и снижения риска гипогликемии.

Иммуномодулирующая терапия: иммунотерапия, нацеленная на иммуноопосредованное разрушение β -клеток путем нацеливания на иммунную дисфункцию, обеспечивают потенциальное модифицирующее заболевание воздействия на T1DM. Клеточные препараты, такие как моноклональные антитела против CD3 и антагонисты рецепторов интерлейкина-1, стремятся сохранить функцию β -клеток и способствовать иммунной толерантности.

Социальные вмешательства: изменения в образе жизни, включая изменения в рационе, повышенная физическая активность и управление весом могут играть важную роль в профилактике диабета и поведенческом поведенческом вмешательствах, таких как программы образования и системы лечения диабета (DSMES), позволяют пациентам принять здоровое поведение и улучшение диабета. контроль.

Терапевтические препараты: использование антидиабетических препаратов продолжает расширяться, и разрабатываются новые классы лекарств для нацеливания на различные аспекты ингибиторов котранспорта-глюкозы натрия-глюкозы (SGLT-2), глюкагоноподобных рецепторов-рецепторов-1 (GLP Agonist -1 Ras) и различные ингибиторы дипептидной пептидазы-4 (DPP-4), которые действуют за пределы гликемического контроля-. Различные методы также обеспечивают сердечно -сосудистые преимущества.

Микробиота и здоровье кишечника: новые данные свидетельствуют о связи между кишечной микробиотой, воспалением и метаболической дисфункцией при диабете. Нацеливание на микробиоту кишечника с помощью пищевых добавок, пребиотиков и пробиотиков демонстрируют перспективы для повышения чувствительности к инсулину и метаболических результатов.

Цифровые технологии здравоохранения: цифровые решения для здоровья, включая мобильные приложения, носимые устройства и телемедицинские платформы, предлагают возможности для удаленного

мониторинга диабета и управления системами непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) и приложений для смартфонов облегчают управление данными в реальном времени, уполномочивание пациентов и улучшение пациентов и улучшение приверженность лечению.

Социально-экономические показатели: решение социально-экономических факторов, таких как здравоохранение, образование и социально-экономический статус, важны для снижения неравенства в отношении здоровья и улучшения результатов диабета, многочисленные вмешательства, касающиеся социальных детерминантов затрат на здоровье в больнице капитал здоровья.

Будущие направления: Будущие направления исследований в диабете направлены на то, чтобы раскрыть сложное взаимодействие генетических, экологических и социальных факторов, которые способствуют развитию заболевания. Сочетание технологии OMICS, искусственного интеллекта и системных биологических подходов дает перспективу для персонализированного прогнозирования риска, раннего обнаружения и целевые вмешательства.

Заключение

В заключение, из -за многогранной природы диабета, необходимо всестороннее понимание его патогенеза и этиологии. Недавние достижения в исследованиях выяснили основные механизмы заболевания, разрабатывая новые стратегии для профилактики, диагностики и лечения точной медицины и иммуномодулирующей терапии в образе жизни внутреннего управления и технологии цифрового здравоохранения через NAM, постоянное сотрудничество сообщества и заинтересованных сторон для перевода научных результатов существует Необходимо внести ощутимые улучшения в уходе за диабетом и здравоохранением.

Использованная литература:

1. Американская диабетическая ассоциация. (2022). Классификация и диагностика диабета: стандарты медицинской помощи при диабете - 2012. *Diabetes Care*, 45 (приложение_1), S17-S38. doi: 10.2337/dc22-s002
2. Международная федерация диабета. (2021). Атлас диабета IDF, 10 -е изд. Брюссель, Бельгия: Международная федерация диабета.
3. Kahn, S.E., Cooper, M.E. & Del Prato, S. (2014). Патофизиология и лечение диабета 2 типа: перспективы на прошлое, настоящее и будущее. *Lancet*, 383 (9922), 1068-1083. doi: 10.1016/s0140-6736 (13) 62154-6

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Papatheodorou, K., Vanach, M., Bekiari, E. & Rizzo, M. (2017). Edvinsson L. & Nilsson, J. (2021). Эпигенетическая модификация риска диабета. *Curr Diab Rep*, 21 (10), 47. doi: 10.1007/s11892-021-01511-9
5. Skyler, J.S., Bakris, G.L., Bonifacio, E., Darsow, T., Eckel, R.H., Groop, L., Полем Полем Weyer, C. (2017). Дифференциация диабета по патофизиологии, естественной истории и прогноза. *Диабет*, 66 (2), 241-255. doi: 10.2337/db16-080
6. Weyer, C., Bogardus, C., Mott, D.M. & Pratley, R.E. (1999). Естественная история секреторной дисфункции инсулина и резистентности к инсулину в патогенезе сахарного диабета 2 типа. *J Clin Invest*, 104 (6), 787-794. doi: 10.1172/jci723
7. Zimmet, P., Alberti, K.G. & Shaw, J. (2001). Глобальные и социальные последствия эпидемии диабета. *Nature*, 414 (6865), 782-787. doi: 10.1038/414782a